

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЮСУФА ХАС ХАДЖИБА “КУТАДГУ БИЛИГ”

С.Х.Азизов

Научный сотрудник

Государственного музея истории Тимуридов Академии наук Узбекистана

Tel: +998911352355

E-mail: saidbahromazizov@gmail.com

Аннотация. В статье констатируется: в книге Юсуфа Хас Хаджиба “Кутадгу билиг” отмечается, что в Средней Азии в Средние века профессия «звездного дела» являлась невероятно сложной, и для того чтобы стать звездочётom, необходимо было быть специалистом, знающим все сферы, позволяющие астрономические вычисления, включая математические действия – умножение, сложение, вычисление дня, месяца, года, – составляющие основу астрономических расчетов. В ходе исследования были классифицированы по группам данные об астрономии и небесных телах. Древнетюркские астрономические концепции сравнивались с существующими астрономическими традициями на мусульманском Востоке.

Ключевые слова: Караханиды, Юсуф Хас Хаджиб, астрономия, небо, планета, звезда.

SPACE THEME IN THE WORK OF YUSUF KHAS HADJIB “KUTADGU BILIG”

S.H.Azizov

Scientific researcher

State Museum of Timurid History of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Tel: +998911352355

E-mail: saidbahromazizov@gmail.com

Annotation. The article states: in the book by Yusuf Khas Hajib "Kutadgu bilig" it is noted that in Central Asia in the Middle Ages the profession of "stargazing" was incredibly difficult, and in order to become a stargazer, it was necessary to be a specialist who knew all areas that allow astronomical calculations, including mathematical operations – multiplication, addition, calculation days, months, and years are the basis of astronomical calculations. During the study, data on astronomy

and celestial bodies were classified into groups. The ancient Turkic astronomical concepts were compared with the existing astronomical traditions in the Muslim East.

Keywords: *Karakhanids, Yusuf Khas Hajib, astronomy, sky, planet, star.*

ВВЕДЕНИЕ.

Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни родился в Кузурди (Баласагун) – ныне Семиречье – в 1016–1018 годах. Дата смерти не определена. Его жизнь и творчество совпали с периодом расцвета социально-экономического развития правления Караханидов. Баласагуни был сведущим в поэзии, науке и многосторонне развитым ученым. В 1069–1070 годах он завершил произведение “Кутадгу билиг” («Благодатное знание»). Оно состоит из 13290 поэтических строк и 85 глав. До нас дошли рукописные копии этого произведения, хранящиеся в Вене и Каире, а также найденные в Намангане [1:9–11]. В данной статье мы опирались на книгу, изданную на основе Наманганской рукописи [1]. В “Кутадгу билиг” констатируются сведения о том, что овладение знаниями науки о звездах и небе является достаточно сложной областью. В произведении упоминается, что звездочет должен хорошо разбираться в науках алгебра и геометрия, движениях небесных тел, понятиях о времени и расчетах дня, месяца, года для составления календарей. Автор произведения отмечает, что древнетюркские представления о космосе сопоставляются с традициями мусульманского Востока в этой области. В тексте “Кутадгу билиг” содержатся сведения о способе управления государством, политике, законах, принципах морали. Произведение “Кутадгу билиг” было написано как наставление для правителей Караханидов и руководство по государственному управлению.

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Первая глава произведения называется «Семь звезд (светил) и двенадцать созвездий», она посвящена космической тематике. Два главных героя – Кунтуғди («Восходящее Солнце») – справедливость [1:7] и Полнолуние («Луна Полная») – счастье и состояние [1:7] символично названы именами, связанными с

космической наукой. Ссылки на космическую тематику встречаются и в других разделах прозведения. Автор называет людей, занимающихся космической наукой, *звездочетами* [1:654–655], а понятия, относящиеся к этой области, такими словами, как *чархфалак* («вращающийся небосвод»), *олам шакли* («форма Вселенной»), *осмон жисмлари* («небесные тела»), *етти кавокиб* («семь светил»), *буржлар* («зодиаки»), *юлдузлар* («звёзды»):

Энди бундан бошқаси юлдузчилардир
Яхшироқ назар солиб кўрилса, бу жуда нозик йўлдир. (4272) –
*Помимо сих названных есть звездочёты,
Посмотришь – у них очень тонки расчёты.* [2:333]

Йил, ой, кун ҳисоби буларда бўлади,
Бу ҳисоб кераклидир, эй униб-ўсувчи. (4273) –
*Всё нужно знать – годы, месяцы, дни,
Сколь нужен – о доблестный, счет сей – цени.* [2:333]

Сен уни билайин десанг, ҳандасани ўқи,
Бу туфайли ҳисоб эшиги очилади. (4274) –
*Учись, чтобы знать его, сложным расчетам
Дано вести к знаниям лишь этим воротам.* [2:333].

Зарбу қисматни ўқи, курсурни тугал бил,
Тугалга тугал имтиҳон, тадбир қўлла! (4275) –
*Познай умножение, деление и дроби,
Цель эта трудна и премудра особо!* [2:333]

Ё таъриф бўлсин, ё тасниф бўлсин, ўзинг етарли бил,
Агар (буни) билиб олсангш, адад жазри қил! (4276) –

Познай в совершенстве закон степеней

И корни из чисел исчислить умей! [2:333]

Яна жамъу тафриқ, масоҳатга ўт.

Етти қават фалакни ётган хас каби билиб ол. (4277) –

Мерь площади точно, их четко дели,

Семь высей небесных знай лучшие земли! [2:334]

Тағин истъасанг, жабру муқобил ўқи,

Ҳамда Уқлидис эшигини тушуниб қоқ

(яъни Уқлидиснинг математик назариясини чуқур ўрган)¹. (4278) –

Знай алгебры действия разного вида,

Пытливо стучись и в ворота Евклида. [2:334]

ОБСУЖДЕНИЕ.

Из приведенного выше поэтического отрывка становится ясно, что Юсуф Хас Хаджиб знал, что специальность звездочета – чрезвычайно сложная профессия, и он считал, что для того чтобы стать звездочетом, необходимо быть осведомленным во всех вспомогательных областях космической тематики, в частности, знать действия умножения и сложения в математике, составляющие основы построения календарей – вычисление дней, месяцев, лет, – быть специалистом, знающим космические науки, и уметь раскрывать тайны светил.

Вот что пишется в главе «Начало книги, семь светил, двенадцать зодиаков» про «Семь светил»:

Булардан энг устида Секантир юради,

Бир буржда икки йилу саккиз ой қолади. [1:81] –

¹ *Хандаса* – геометрия; *зарбу қисмат* – умножение и деление; *қусур* – дробь. *Тазиф (карра)* – раз; *тансиф* – деление; *адад жазри* – нахождение корня; *жамъу тафриқ* – сложение и вычитание; *масоҳат* – измерение поверхности; *жабру муқобил* – знание алгебры; *Уқлидис* – математическая теория Евклида.

Сатурну пробить в каждом знаке высоко

Два года дано месяцев срока. [2:40]

Древние предки делили небо на 12 созвездий, и Солнце пересекало их раз в 12 месяцев. В приведенных выше стихотворных строках говорится, что Секантир (Сатурн) вращается вокруг небесной сферы, делая один оборот за «два года и восемь месяцев»². Если принять условно 8 месяцев за 0,5 года, то получится, что 2 года и 8 месяцев = 2,5 года, а 2,5 (года) x 12 (знаков зодиака) = 30 (лет). Полный цикл одного вращения Сатурна также использовался в древней астрономии для составления зиджов. Клавдий Птолемей, Абдурахман Суфи и Мирзо Улугбек опирались на 30-летний период вращения Сатурна при составлении зиджей [3:15].

Ундан сўнг иккинчиси Ўнгай бўлади,

Бир буржда ўн икки ой қолади. [1:81] –

Юпитер – вторая звезда в зодиаке,

Он десять да два еще месяца в знаке. [2:40]

Согласно концепции Зодиака, Солнце будет по месяцу в каждом знаке зодиака, в то время как Ўнгай (Юпитер) находится в одном созвездии 12 месяцев, и полный путь его движения равен 12 годам. Это соответствует описанию древнетюркского календаря мучал.

Учинчиси Кўруд³ келади, у ғурур билан юради,

У қайси томонга боқса, яшнаб турган нарса қурийди. [1:81] –

Марс – третий по счету. От взгляда его

Всё в мире цветущее станет мертво. [2:40]

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

² Современные расчеты констатируют: период вращения Юпитера – 11,862 года, период вращения Сатурна – 29,458 года.

³ Кўруд – Марс
www.sharqjurnali.uz

Согласно греческой мифологии, пылающую планету Марс (Кўруд) сравнивали с богиней войны. Юсуф Хас Хаджиб рассматривает эту планету как символ зла:

Тўртинчиси Яшиқ (Қуёш) бўлди, оламни ёритди,
У узоқдаан қарши келиб боқса ёритади. [1:83] –
*А Солнцу дано быть четвертой звездой,
Весь мир озаряет оно красотой.* [2:40]

В первой строке этого стихотворного отрывка утверждается, что “Яшиқ” (Солнце) является источником света, во второй строке утверждается, что Солнце движется наступательно и, как следствие, светит именно туда, куда направлен его свет. На самом деле движется не Солнце, а Земля по круговой орбите вокруг него. Видимое движение светил в небе на самом деле является результатом вращательного движения Земли вокруг своей оси и Солнца. В следующих поэтических отрывках описываются случаи сравнения этих действий в глазах наблюдателя.

Шарқдан Муштарий туриб юқорилади,
Душман олов кўтарганидек олов ялтиради. (6093)
Назар солиб кўрди: Шарқдан Қора қуш⁴ чиқиб
Ёлиндек⁵ бўлиб ердан кўтарила келди. (5554)

В этих четырех строках констатируется явление появления на востоке Юпитера (Муштари, Қора қуш), схожего с поднятием из-за горизонта яркого пламени огня.

Миррих (Марс юлдузи) тепадан оғибди. (4784)

В этой строке рассказывается об отклонении Марса от зенита, что указывает на время.

⁴ Қора қуш – светило (планета) Муштари.

⁵ Ёлин – огонь.

В результате кругового движения Земли с запада на восток светило, а также Юпитер поднимаются с востока, из-за горизонта. Когда Миррих виден на зените с заходом Солнца и с наступлением ночи, он со временем начинает опускаться к западу (к горизонту).

В “Кутадгу билиг” семь светил описаны в соответствии с геоцентрической системой Клавдия Птолемея. Они расположены от самого удаленного, или находящегося на верхнем небосводе, Сатурна к нижнему светилу, то есть к ближней Луне, в следующем порядке: Секантир (Сатурн), Ёнгай (Юпитер), Кўруд (Марс), Яшик (Солнце), Савит (Венера), Орзу (Меркурий).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данном исследовании было установлено, что в период правления Караханидов на территории древнего Турана тюркские народы обладали, наряду со всеми науками, превосходными и систематизированными знаниями в области космоса. Есть еще много авторов, которые, как и Юсуф Хас Хаджиб, внесли свой вклад в освещение истории просветительского мира нашей страны. Становится всё более очевидным, что последовательное изучение на научной основе их творческого наследия является одной из актуальных проблем сегодняшнего дня.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Юсуф Хос Хаджиб*. “Кутадгу билиг” (“Саодатга йўловчи билим”) / Нашрга тайёрловчи филология фанлари кандидати Қаюм Каримов. – Тошкент, 1972.
2. *Юсуф Баласагунский*. Благодатное знание. Издание подготовил С.Н. Иванов. – М: Наука, 1983.
3. Улуғбек Муҳаммад Тарагай (1394–1449) “Зидж”: новые Гурагановы астрономические таблицы / Вступительная статья, перевод, комментарии и указатель А.А. Ахмедова. – Ташкент, 1994.